

TABIATDA TABIIY VODORDNI AJRATIB OLISH VA AVTOMABIL SANOATIDA QO'LLASH

Xasanov Diyorjon Ramish o'g'li

Islom Karimov nomidagi TDTU Qo'qon filiali talabasi.

Otaqo'ziyeva Vazirahon Usmonjonovna – PhD O'qituvchi.

Madrahimov Davlatjon Abdulhay o'g'li – O'qituvchi.

Annotatsiya. Maqolada vodorodni arzon va qulay usullarda olish hamda bu usullar orqali foydali ish jarayonlarini oshirish tadqiq qilingan.

Kalit so'zlar: Elektroliz, qayta tiklanuvchi energiya, quyosh energiyasi, kuchlanish, avtomobil sanoati.

Kirish. So'ngi paytarda mamlakatimizda iqtisodiyotni rivojlantirish, axoli turmush tarzini yaxshilashga, xalq ehtiyojlarini moddiy tomondan arzon ammo sifatli maxsulotlarni ishlab chiqarishga katta e'tibor qaratilmoqda. Tabiiyki hozirgi kunda xalq xo'jaligidagi barcha soxalarni, ishab chiqarish korxonalarini issiqlik tizimisiz tasavvur qila olmaymiz. Jamiyat va iqtisodiyot rivojlanib turgan bir paytda eng avvalo issiqlik xamda yoqilg'ilarni olish xam jadal o'sib bormoqda.

Vodorod energiyasi yuqori energiya samaradorligi, atrof-muhit va ijtimoiy manfaatlar, shuningdek, iqtisodiy raqobatbardoshlik bilan zarur bo'lgan barcha amaliy maqsadlar uchun energiya ishlab chiqarish uchun vodorod yoki vodorodni o'z ichiga olgan birikmalardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Dunyo hozirda energiya ishlab chiqarish, saqlash va taqsimlashni o'z ichiga olgan barcha sohalarida vodorod energiyasining paydo bo'lishini sinab ko'rmoqda; binolar va uy xo'jaliklari uchun elektr, issiqlik va sovutish; sanoat; transport; va xom ashyoni ishlab chiqarish.

Muommo. Butun dunyoda bugungi kunda avtomobil yoqilg'ilariga bo'lgan talab juda ortib bormoqda. Lekin ushbu avtomobil yoqilg'isi o'rniga asosan (C_4H) metan, benzin kabi neft mahsulotlari asosiy o'rinda turibdi. Ammo bu yoqilg'ilar atrof muhitga o'zining katta ta'sirini ko'rsatmoqda ya'ni ular tabiatga karbonatangedrid gazini chiqarmoqda. Bu esa o'simlik va hayvonot olamiga o'zining katta ta'sirini ko'rsatyapti. Oxirgi 4-5 yil ichida dunyoga elektromobil deb nom olgan va elektr energiyasiga ishlaydigan avtomobillar chiqdi. Ammo ular elektr energiyasini asosan AES, IES, GES lar va muqobil energiya manbalaridan foydalanmoqda. Bu issiqlik stansiyalarining o'ziga xos zarar tomonlari bor. Misol uchun atom elektr stansiyasi (AES) ularning asosiy yoqilg'isi uran radioaktiv moddasidir. U yerda uran yonishida hosil bo'lgan issiqlik orqali elektr energiyasi olinadi. Bir kilogramm uran yonganda 2700 kilogramm ko'mir yongandagi issiqlik ajraladi. Bu yerda tabiiy boyliklarimizni saqlab qolsakda lekin insoniyat hayotiga katta ta'sir ko'rsatadi. Uran moddasi radioaktiv bo'lgani uchun u o'zida nurlar tarqatadi bu esa insoniyatning, o'simlik va hayvonotning yashashiga katta ta'sir ko'rsatmoqda.

GES u yerlarda suv to'g'onlarida suv jamlanadi va suv yerdagi suvning oz-ozdan quyib yuborish natijasida suv harakati yo'lida joylashgan generatorlar orqali elektr energiyasi olinadi. Bu ekologik toza energiya bo'lishi mumkin ammo u yerda jamlangan suv ma'lum bir hududdagi suv taminoti yaxshi bo'lmagan ligiga olib keladi. Ayrim sabablarga ko'ra suv to'g'onida tug'on qulashi oqibatida katta suv sarfi vujudga keladi va inson hayotiga o'zining katta salbiy oqibatini ko'rsatadi.

IES larda yoqilg'i sifatida asosan ko'mir, tabiiy gaz, mazut kabi tabiiy boyliklar yonishida olinadi. Ammo bular yonishi oqibatida yiliga atrof muhitga 70 tonna miqdorda karbonatangedrid (C_2O) va is gazi (CO) chiqarmoqda. Bu esa biosfera qatlamiga va atmosfera qatlamiga o'zining katta ta'sirini ko'rsatmoqda. Bularning barchasi birgina avtomobil sanoatidagi eng katta global muammo bo'lmoqda.

Yechim. Bizning ushbu yoqilg'imiz quyosh energiyasini bir joyga to'playdi va uni elektrolitik vannaga uzatadi. Bu esa inson kuchi bilan olinadigan ko'p yoqilg'ini saqlab qolishga olib keladi.

1-Rasm. Suvga elektroliz ulangan holati.

Ushbu rasmda suvga elektroliz kuzatiladi ushbu holatda elektrolizda ishlatiluvchi barcha elektr energiya barchasi tabiiy usulda olinadi. Hozirgi kunda quyosh stansiyalarida ishlatiladigan quyosh panellarining kichik o'lchamdagilari avtomobillarga o'rnatiladi va ularda elektr energiyasini suv solinga elektroliz vannaga uzatadi. Ushbu vadarod ajaratuvchi qurulma asosan 16 V dan 20 V atrofida kuchlanishda ishlaydi.

2-Rasm. Elektroliz jarayoni bo'layotganda suv tarkibida vadarod va kislarodga ajaralish jarayoni.

3-Rasm. Vodarod ajratuvchi bakni avtomobilga o'rnatish.

Natija: Ushbu biz yaratayotgan vadarodcarlar hozirgi kunda yevropa mamlakatlarida foydalanilmoqda. Ushbu mashinalardan bizning avtomobilimining yutug'i shundaki u o'zini o'zi yoqilg'i bilan ta'minlaydi va atrof muhitga chiqadigan isrof gazlardan holi bo'ladi. Ushbu mashinaning afzalligi u bir maratoba to'liq elektroliz qilganida O'z bakini yoqilg'i bilan to'ldirsa 1000 km yura oladi bu esa hozirgi yurtimizdagi avtamobil foydalanadigan yoqilg'idan 2 maratoba ko'p degani. Undan ajraladigan vadarod gazi 3\$ dan 7\$ gacha mablag'ga 1 kg vadarod ajratadi bu esa bir kunga bitta avtomobil to'ldirilgan baki orqali 1000 km yura oladi degani.

4-Rasm. Vodarod bakining avtamobilga o'rnatilishi.

Xulosa: Biz ishlab chiqaradigan ushbu vadarod ekologik toza mahsulot va ular atrof muhitga ziyon yetkazmasdan ajratiladi. Uning samaradorligi neft mahsulotlaridan olinadigan gaz mahsulotlaridan 2 martagacha yuqori bo'ladi. Iqtisodiy samaradorligi shu mahsulotlardan 2 martagacha unimlroqdir. Molyaviy iqtisodiyoti Yurtimiz beznesiga sog'lom raqobatdosh bo'la oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Vikipediya. (2018). Suvning elektrolizi. Qayta tiklandi: en.wikipedia.org
2. Mahler-ags.com Hydrogen plants
3. Chaplin M. (2018 yil 16-noyabr). Suvning elektrolizi uchun yuqori samarali arzon katalizator. Fizg.org saytidan tiklandi.
4. Abdumalikov V, Sattarov X "Elektr injinering".